

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SOLIQ SOLISHGA OID XALQARO SHARTNOMALARINING QO'LLANILISHI

Sultonov Sirojiddin Muqum o'gli

O'zbekiston Respublikasi bank – moliya akademiyasi
magistranti

sultonov0795@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10732163>

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining soliq solishga oid xalqaro shartnomalarining qo'llanilishi hamda xorijiy davlatlar bilan soliqqa tortish sohasida xalqaro hamkorlik tizimini rivojlantirish borasidagi izchil siyosatining mohiyati hamda rivojlanish dinamikasi tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: xalqaro hamkorlik, xalqaro shartnoma, xalqaro soliq, ikkiyoqlama soliq, resident, soliq, yuridik shaxs, daromad.

O'zbekiston Respublikasining soliq solishga oid xalqaro shartnomalarining qo'llanilishi haqida O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksining 6 – moddasida umumiy bayon qilingan. Ushbu moddada O'zbekiston Respublikasining soliq solish masalalariga oid xalqaro shartnomalarini va xalqaro soliq huquqining umumiy normalarini qo'llash ushbu moddada belgilangan tartibda amalga oshirilishi belgilangan¹.

O'zbekiston Respublikasi tomonlardan biri bo'lgan, ikkiyoqlama soliq solishning oldini olish va soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlashni bartaraf etish masalalarini tartibga soladigan xalqaro shartnoma qoidalari shunday shartnomani tuzgan bir yoki ikkala davlatning soliq rezidentlariga nisbatan qo'llaniladi.

Ushbu moddaning ikkinchi qismi qoidalari O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi tuzilgan davlatning soliq rezidentiga nisbatan, agar soliq rezidenti ushbu xalqaro shartnoma qoidalaridan mazkur xalqaro shartnoma tuzilgan davlatning soliq rezidenti bo'lmagan boshqa shaxs manfaatlarini ko'zlab foydalansa, tatbiq etilmaydi.

Ushbu moddaning beshinchi — o'n ikkinchi qismlari qoidalari O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasiga muvofiq to'lov manbaidan daromad olish uchun haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsni aniqlash uchun qo'llaniladi.

Yuridik shaxs tomonidan to'lanadigan daromadlardan mustaqil ravishda foydalanish va (yoki) ularni tasarruf etish huquqiga ega bo'lgan shaxs yoxud uning manfaatlarini ko'zlab bunday daromadlarni tasarruf etishga vakolatli

¹O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksining 6 – moddasi. 20.12.2020.

bo'lgan o'zga shaxs ushbu daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs deb topiladi. Bunda bu huquq ushbu yuridik shaxsda bevosita va (yoki) bilvosita ishtirok etish yoki uning ustidan nazorat bo'lganligi yoxud boshqa holatlar tufayli yuzaga kelganligi ahamiyatga ega emas.

Yuridik shaxs tashkil etmagan tuzilmaning daromadlariga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs xuddi shunday tartibda aniqlanadi.

Daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsni aniqlashda ushbu moddaning beshinchi qismida ko'rsatilgan shaxslar tomonidan bajariladigan vazifalar, shuningdek ular qabul qiladigan tavakkalchiliklar inobatga olinadi.

Agar O'zbekiston Respublikasidagi manbalardan olinadigan daromadlarni tasarruf etishga nisbatan chet ellik shaxs cheklangan vakolatlarga ega bo'lsa, hech qanday boshqa vazifalarni bajarmasa va hech qanday tavakkalchilikni o'z zimmasiga olmasa, bunday daromadlarni bevosita yoki bilvosita boshqa shaxsga to'lagan (to'liq yoki qisman) holda, ushbu boshqa shaxsning manfaatlarini ko'zlab mazkur daromadlarga nisbatan vositachilik vazifalarini amalga oshirsa, bu chet ellik shaxs O'zbekiston Respublikasidagi manbalardan olinadigan daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega deb e'tirof etilmaydi.

O'zbekiston Respublikasidagi manbalardan daromadlarni bunday daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lmagan chet ellik shaxsga to'lash chog'ida, agar to'lov manbaiga bunday daromadlarga (ularning bir qismiga) nisbatan haqiqiy huquqqa ega shaxs ma'lum bo'lsa, to'lanayotgan daromadga soliq solish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1) agar to'lanayotgan daromadlarga (ularning bir qismiga) nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs O'zbekiston Respublikasining soliq rezidenti bo'lsa, to'lanayotgan daromadga (uning bir qismiga) soliq solishi, O'zbekiston Respublikasining soliq rezidentlariga nisbatan ushbu Kodeks qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Bunda to'lanayotgan daromadlarga (ularning bir qismiga) taalluqli soliq, agar to'lov manbai o'zi hisobga olingan joydagi soliq organini xabardor qilgan bo'lsa, to'lov manbai tomonidan ushlab qolinmaydi. Bunday xabardor qilish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi²;

2) agar to'lanayotgan daromadlarga (ularning bir qismiga) nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs soliq solish masalalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bilan amaldagi xalqaro shartnoma mavjud bo'lgan davlatning (hududning) soliq rezidenti bo'lsa, to'lanayotgan daromadlarga (ularning bir

² (6-modda to'qqizinchi qismining 1-bandi O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 29-dekabrda O'RQ-741-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.12.2021-y., 03/21/741/1219-son)

qismiga) soliq solishga nisbatan mazkur xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.

Ko'rsatilgan qoidalar, basharti daromadlar to'lanadigan va bu daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lmagan shaxsning doimiy turgan joyi soliq solish masalalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bilan amaldagi xalqaro shartnomaga ega bo'lgan davlat (hudud) bo'lsa, qo'llaniladi.

Agar daromadlar to'lanadigan va bu daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lmagan shaxsning doimiy turgan joyi soliq solish masalalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bilan amaldagi xalqaro shartnomaga ega bo'lmagan davlat (hudud) bo'lsa, soliq to'lov manbaida mazkur Kodeks bilan belgilangan soliq stavkalari bo'yicha ushlab qolinadi. Agar bunday daromadlar ushbu daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lmagan va bu daromadlarga (ularning bir qismiga) nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs qaysi davlat (hudud) rezidenti ekanligi o'ziga ma'lum bo'lmagan shaxsga to'lansa, to'lov manbaidagi soliq ham soliq stavkalari bo'yicha ushlab qolinadi.

Xalqaro shartnomada O'zbekiston Respublikasi tomonidan belgilangan vakolatli organ O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalari muvofiq chet davlatning vakolatli organidan chet davlat soliq to'lovchisi tomonidan O'zbekiston Respublikasida bajarilmagan soliq majburiyatlarini bajarishga ko'maklashish to'g'risida so'rashga haqli deb belgilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. 01.01.2020.
2. O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida Prezident Farmoni. 29.06.2018. <https://xs.uz/uz/post/>
3. Xorijiy davlatlar soliq tizimi. <http://portal.guldu.uz/download-edfiles-7179.doc>
4. Soliq ma'muriyatchiligini tashkil etishning ilg'or xorij tajribasidan mamlakatimiz soliq tizimini takomillashtirishda foydalanish istiqbollari. <https://cyberleninka.ru/article/n/>
5. <https://lex.uz/docs/-4674902>
6. <https://soliq.uz/page/>

